

НОВАЯ НАУКА

Международный центр
научного партнерства

NEW SCIENCE

International Center
for Scientific Partnership

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Сборник статей VII Международной
научно-практической конференции,
состоявшейся 3 июня 2021 г.
в г. Петрозаводске

г. Петрозаводск
Российская Федерация
МЦНП «Новая наука»
2021

УДК 001.12
ББК 70
С56

Под общей редакцией
Посновой Марины Викторовны,
кандидата философских наук

С56 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ:
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ : сборник статей VII
Международной научно-практической конференции (3 июня 2021 г.) –
Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2021. – 225 с. : ил. — Коллектив
авторов.

ISBN 978-5-00174-261-6

Настоящий сборник составлен по материалам VII Международной научно-практической конференции СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, состоявшейся 3 июня 2021 года в г. Петрозаводске (Россия). В сборнике рассматривается круг актуальных вопросов, стоящих перед современными исследователями. Целями проведения конференции являлись обсуждение практических вопросов современной науки, развитие методов и средств получения научных данных, обсуждение результатов исследований, полученных специалистами в охватываемых областях, обмен опытом.

Авторы публикуемых статей несут ответственность за содержание своих работ, точность цитат, легитимность использования иллюстраций, приведенных цифр, фактов, названий, персональных данных и иной информации, а также за соблюдение законодательства Российской Федерации и сам факт публикации.

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором № 467-03/2018К от 19.03.2018 г.

УДК 001.12
ББК 70

ISBN 978-5-00174-261-6

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:

Аймурзина Б.Т., доктор экономических наук
Андрианова Л.П., доктор технических наук
Ахмедова Н.Р., доктор искусствоведения
Базарбаева С.М., доктор технических наук
Битокова С.Х., доктор филологических наук
Блинкова Л.П., доктор биологических наук
Гапоненко И.О., доктор филологических наук
Героева Л.М., кандидат педагогических наук
Добжанская О.Э., доктор искусствоведения
Доровских Г.Н., доктор медицинских наук
Дорохова Н.И., кандидат филологических наук
Ергалиева Р.А., доктор искусствоведения
Ершова Л.В., доктор педагогических наук
Зайцева С.А., доктор педагогических наук
Зверева Т.В., доктор филологических наук
Казакова А.Ю., кандидат социологических наук
Кобозева И.С., доктор педагогических наук
Кулеш А.И., доктор филологических наук
Лаврентьева З.И., доктор педагогических наук
Мокшин Г.Н., доктор исторических наук
Муратова Е.Ю., доктор филологических наук
Никонов М.В., доктор сельскохозяйственных наук
Панков Д.А., доктор экономических наук
Петров О.Ю., доктор сельскохозяйственных наук
Поснова М.В., кандидат философских наук
Рыбаков Н.С., доктор философских наук
Сансызбаева Г.А., кандидат экономических наук
Симонова С.А., доктор философских наук
Ханиева И.М., доктор сельскохозяйственных наук
Червинец Ю.В., доктор медицинских наук
Чистякова О.В., доктор экономических наук
Чумичева Р.М., доктор педагогических наук

ОГЛАВЛЕНИЕ

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ	7
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ	8
<i>Дорош Надежда Владимировна</i>	
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	14
<i>Речкунова Ольга Владимировна, Бешенева Александра Александровна</i>	
АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РЕСТОРАНА «SHABBY»	19
<i>Точенова Эльвира Юрьевна, Куранова Татьяна Петровна</i>	
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ	26
<i>Козлова Валерия Вадимовна</i>	
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ США (В ДИНАМИКЕ 2011-2020 ГОДЫ)	31
<i>Собащук Екатерина Юрьевна, Бондаренко Елена Васильевна</i>	
ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ РОСТА ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА НА ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ	38
<i>Азанов Артём Андреевич, Тюлькина Валерия Андреевна, Сачек Влада Александровна</i>	
ЯПОНО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ	45
<i>Бусов Даниил Андреевич</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ.....	56
<i>Королева Анна Алексеевна, Коровин Михаил Александрович</i>	
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСЧЁТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	60
<i>Кузнецов И.В., Логинов Е.Д.</i>	
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	64
<i>Маслов Николай Александрович</i>	
РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ.....	68
<i>Пайвина Елена Дмитриевна, Хныжова Анастасия Викторовна</i>	
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ	73
<i>Пилипенко Анна Игоревна</i>	

ПОРЯДОК И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ...	78
<i>Полякова Валерия Дмитриевна</i>	
ОПЕРАЦИИ ПО ЭКВАЙРИНГУ	83
<i>Тараненко Дарья Алексеевна</i>	
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА: СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ	89
<i>Юренко Мария Александровна</i>	
СЕКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ	95
СУДИМОСТЬ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ	96
<i>Белусов Антон Александрович, Васильев Алексей Михайлович</i>	
РОЛЬ КОМПЛАЕНС–ОФИЦЕРА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ	104
<i>Фазилов Фарход Маратович</i>	
ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	111
<i>Ищанова Гульнар Тулемисовна, Калиева Гульмира Садуакасовна</i>	
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ РЕКЛАМНОГО СЛОГАНА	116
<i>Поликарпова Валерия Сергеевна</i>	
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА ...	124
<i>Кочнева Мария Сергеевна</i>	
ПУТИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.....	129
<i>Митрофанова Жанна Сергеевна, Везеницина Анастасия Ярославовна</i>	
РОЛЬ ПРАВА В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ	133
<i>Городовенко Александр Сергеевич</i>	
СЕКЦИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	141
ВИРТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА	142
<i>Семёнова Екатерина Алексеевна, Ахъямова Инна Анатольевна</i>	
ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ Г. РЫБИНСКА.....	148
<i>Куранова Татьяна Петровна, Зрелова Ирина Владимировна</i>	
ФИЛОСОФИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА	154
<i>Соловьева Анжелика Владимировна</i>	
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА В РОССИИ (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)	160
<i>Махинов Ярослав Александрович</i>	

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ.....	164
<i>Ковыряева Алеся Алексеевна</i>	
ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ НА ЖЕНСКУЮ ДИСКРИМИНАЦИЮ В СФЕРЕ ТРУДА	168
<i>Кононова Алена Сергеевна</i>	
ФЕНОМЕН "ЧАЙЛДФРИ" В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ	172
<i>Матрос Марина Александровна, Карапетова Жанна Агабековна</i>	
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА.....	176
<i>Махмадиева Александра Абдулвохидовна</i>	
СЕКЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ.....	181
ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ В САНКЦИОННЫЙ ПЕРИОД	182
<i>Бузукашвили Илона Ильинична, Соловьева Полина Дмитриевна, Шевченко Роман Андреевич</i>	
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РФ.....	190
<i>Чесноков Дмитрий Григорьевич</i>	
СЕКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ.....	196
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И МОНГОЛИИ В 1921-1925 ГГ.	197
<i>Бадмаев Виталий Германович</i>	
«МОЛОТ ВЕДЬМ» И БОРЬБА КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ С ВЕДОВСТВАМИ В XV-XVII ВВ.	205
<i>Сысуев Сергей Андреевич</i>	
СЕКЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	209
НЕМНОГО О НАСТАВНИЧЕСТВЕ В РОЩИНСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ	210
<i>Шалагина Н.Ф.</i>	
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ.....	214
<i>Лантушенко Елена Александровна</i>	
СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	219
ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ РИТОРИКИ.....	220
<i>Винкерт Владислав Вячеславович</i>	

УДК 343.791

РОЛЬ КОМПЛАЕНС–ОФИЦЕРА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

Фазиллов Фарход Маратович

доктор философии по юридическим наукам (PhD),
старший преподаватель кафедры

«Уголовное право, криминология и противодействие коррупции»
Ташкентский государственный юридический университет

Аннотация: В этой статье мы предоставляем краткое изложение сути понятия и обязанностей комплаенс-офицеров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.

Ключевые слова: отмывание денег, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), риски, обязанности, внутренний контроль.

THE ROLE OF THE ANTI-MONEY LAUNDERING COMPLIANCE OFFICER

Fazilov Farkhod Maratovich

Abstract: In this article, we provide a summary of the essence of the concept and responsibilities of compliance officers in the field of combating money laundering.

Key words: money laundering, counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism (AML / CFT), risks, responsibilities, internal control.

Общие положения

Комплаенс формирует фундамент контроля любой организации, всегда функционирующей по тем или иным правилам. В этом смысле он рассматривается как обязательная составляющая системы управления, одной из важнейших частей которой является система внутреннего контроля [1,10]

Основу комплаенс-контролю в Республике Узбекистан положило совместное Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан «Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках» за №2886 от 23.05.2017 г., где говорится о том, что коммерческие банки должны разработать внутренние правила, в которых должно отражаться обеспечение комплаенс-контроля, аудита и (или) функций по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и (или) финансированию распространения оружия массового уничтожения, получения в случаях, необходимых для целей противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и (или) финансированию распространения оружия массового уничтожения, сведений от филиалов и дочерних предприятий об их клиентах, счетах и операциях [2].

После вышеуказанного нормативно-правового акта в Узбекистане появляется должность комплаенс-юриста. Так, согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании классификатора основных должностей служащих и профессий рабочих» за №795 от 04.10.2017г., классификатор был дополнен должностью комплаенс-юриста [3].

Сегодня известно более 140 видов комплаенса: антикоррупционный комплаенс, антифрод-комплаенс, антимонопольный комплаенс, налоговый комплаенс, финансовый комплаенс и другие.

Отдельно в законодательстве Республики Узбекистан нет определения комплаенс-офицера в сфере ПОД/ФТ.

В то же время нельзя недооценить роль специалиста по комплаенсу в борьбе с отмыванием денег.

Рассмотрим, как работает данная система контроля. Сильная программа соответствия системе ПОД/ФТ начинается с того, что высшее руководство компании устанавливает стандарты для остальной части организации. Комплаенс-офицеры будут следовать тону, заданному корпоративными лидерами.

Это означает, что специалисты по комплаенсу должны досконально разбираться в своей организации и знать области, в которых могут возникнуть возможные нарушения нормативных требований.

Офицеры по комплаенсу несут ответственность за выполнение программы, которую необходимо четко сформулировать для каждого сотрудника. Такая культура соблюдения требований поможет побудить всех сотрудников к добросовестному поведению для достижения своих целей.

Офицер по комплаенсу обычно является главой отдела комплаенс.

К этой должности относятся менеджеры разных уровней и специалисты по комплаенсу, в зависимости от размера компании и ее корпоративной структуры.

Специалист по комплаенсу обеспечивает соблюдение компанией нормативных и юридических требований, а также внутренних политик и процедур.

Они также работают с менеджерами и персоналом, чтобы гарантировать, что учреждение должным образом управляет своими регуляторными рисками. Каждое учреждение устанавливает так называемый «аппетит к риску» - будет ли он низким или они будут готовы пойти на больший риск с клиентами.

Специалисты по комплаенсу поддерживают бизнес, следя за тем, чтобы все действия подпадали под действие соответствующих законов, нормативных актов и внутренних процедур. Старшие сотрудники по комплаенсу могут быть юристами или главными бухгалтерами.

В случае нарушения нормативных требований важно, чтобы сотрудник, отвечающий за соблюдение законов, сообщал о нарушениях в соответствии с их политиками, нормативными актами или законами. Они также должны принять меры, чтобы избежать подобных случаев в будущем [4].

Обязанности главного комплаенс - офицера

Как правило, офицер по соблюдению нормативных требований подчиняется главному исполнительному директору и является одним из самых высокопоставленных членов управленческой команды. Некоторые учреждения называют эту должность главным сотрудником по борьбе с отмыванием денег. В обязанности такого сотрудника могут входить:

Обязанности в вопросах политики и процедур:

1. Разработка и контроль системы мониторинга для предотвращения или решения юридических проблем, нарушений.
2. Оценка и пересмотр системы управления

3. Подготовка и внедрение политики компании в сфере ПОД/ФТ

4. Разработка, пересмотр годового рабочего плана соответствия требованиям в сфере ПОД/ФТ

Обязанности в вопросах внутреннего контроля:

1. Сотрудничество с юридической службой для выявления рисков ПОД/ФТ.

2. Анализ работы кадров

3. Консультации и тренинги в сфере ПОД/ФТ

4. Предоставление рекомендаций, советов и / или учебных и образовательных программ

5. Обеспечение стратегического руководства командой по соблюдению нормативных требований

6. Подготовка и представление четких и кратких отчетов о соответствии руководству

7. Координирование внутренней проверки соответствия

8. Самостоятельное расследование вопросов, связанных с соблюдением нормативных требований

9. Подготовка и внедрение политики компании в сфере ПОД/ФТ

10. Оценка системы управления

Внешние обязательства:

1. Изучение регуляторных изменений и передового опыта в области соблюдения нормативных требований

2. Сотрудничество с регулируемыми органами в проведении проверок, расследований и правоприменения

3. При необходимости готовка отчетов для высшего руководства и внешних регулирующих органов.

Обязанности специалиста по комплаенсу

Офицер по соблюдению нормативных требований подчиняется «главному офицеру» или старшему члену управленческой команды.

Обязанности по политике и процедурам:

1. Внедрение и анализ программы комплаенс компании

2. Создание внутреннего контроля и мониторинг за соблюдением требований

3. Тренинги сотрудников правилам и отраслевым практикам в сфере ПОД/ФТ

4. Решение проблем или вопросов по поводу соблюдения правовых норм

5. Оценка политики / процедур на соответствие всем нормативным актам

6. Проверка внутренней политики организации для предотвращения правонарушений.

Обязанности в сфере внутреннего контроля:

1. Знание требований законодательства и мер борьбы с отмыванием денег

2. Аудиторская деятельность

3. Оценка бизнес-деятельности через призму комплаенс-риска

4. Обеспечение планов на случай кризиса или нарушения нормативных требований

5. Консультации по вопросам соблюдения нормативных требований в подразделении управления рисками организации.

6. Наблюдение за обучением вновь нанятого персонала

7. Проведение аудитов для выявления областей несоответствия и принятия решений

8. Проверка добропорядочности клиентов.

Внешние обязательства:

1. Содействие и поддержка внутренних и внешних аудиторов

2. Сообщение о незаконной финансовой деятельности в соответствующие органы [5].

Требования к квалификации комплаенс-офицеров

Для работы в этой области обычно требуется степень бакалавра в области бухгалтерского учета, экономики, права или любой другой бизнес-дисциплины. Некоторые из качеств, необходимых для успеха на работе, включают бухгалтерские, коммуникационные и ИТ-навыки:

Образование и обучение: степень бакалавра в области бухгалтерского учета, финансов, права, экономики или смежных бизнес-дисциплин.

Сертификаты соответствия: сертификат менеджера по соблюдению нормативных требований, сертификат специалиста по нормативно-правовому соответствию или сертификат специалиста по борьбе с отмыванием денег.

Предыдущий опыт: часто требуется опыт в инвестиционном проекте или финансовом менеджменте.

Бухгалтерский учет: сотрудники отдела комплаенс должны уметь анализировать финансовые записи для выявления несоответствий в счетах.

Коммуникации: офицер должен иметь возможность взаимодействовать с персоналом банка, чтобы сообщать о требованиях соответствия.

Информационные технологии: также необходимо знание и умение использовать инструменты и системы управления рисками для соблюдения внутренних процедур, а также внешних нормативных требований. Использование последних информационных технологий играет не последнюю роль в успешном мониторинге финансовой безопасности [6,7].

Выводы

Подводя итог, можно отметить, что внедрение института комплаенс-офицеров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов в Республике Узбекистан на сегодняшний день становится все более актуальной задачей.

Учитывая вышесказанное, руководителям подразделений комплаенс необходимо обеспечить реализацию ряда мероприятий, а именно:

1. тесное взаимодействие с субъектами предпринимательства, например, если речь идет о контрагентах
2. поэтапное внедрение и дальнейшее расширение полномочий комплаенс
3. налаживание эффективного взаимодействия с государственными органами
4. поддержка достаточного уровня соответствия, особенно в части ПОД/ФТ
5. автоматизация процессов комплаенс в сфере ПОД/ФТ
6. развитие новых навыков и повышение универсальности работников комплаенс в целях повышения их квалификации и взаимозаменяемости
7. оптимизация внутренних процессов комплаенс, повышение мобильности [8].

Все вышесказанное должно положительно сказаться на процессах комплаенс и уровне соответствия организаций как внутренним, так и внешним требованиям.

Внедрение института комплаенс-офицеров ПОД/ФТ является важной частью криминологического предупреждения отмывания преступных денег и финансирования терроризма.

Список литературы

1. Шарамко М.М., Гарипов И.Р. Институциональный комплаенс-контроль: монография / М. : РУСАЙНС. - 2016. — 138 с.

2. <https://lex.uz/docs/3212192>
3. Комплаенс: история появления в Узбекистане. 24.11.2020.
[HTTPS://BLACKSWAN.UZ/RU](https://BLACKSWAN.UZ/RU)
4. Fazilov F.M. Circumstances of Mitigation and Aggravation of the Legalization of Revenue Received from Criminal Activities //Psychology and Education Journal. – 2021. – Т. 58. – №. 2. – С. 1211-1215.
5. <https://mostpp.ru/news/borba-s-korrupsiyey-/chem-zanimaetsya-v-kompanii-komplaens-ofitser/>
6. <https://hipo.kz/post/komplaens-desyat-osnovnykh-trendov-2019-goda/>
7. Фазилов Ф.М. Процессы и этапы отмывания денег // Universum: экономика и юриспруденция. – 2021. – №. 4 (79). – С. 32-33.
8. Мусин Т. Комплаенс в период новых вызовов. <https://www.banker.kz/blogs/ТMussin/komplaens-v-period-novykh-vyzovov.php>

© Ф.М. Фазилов, 2021

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

**СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ:
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ**

Сборник статей

VII Международной научно-практической конференции,
состоявшейся 3 июня 2021 г. в г. Петрозаводске.

Под общей редакцией

Посновой Марины Викторовны,
кандидата философских наук

Подписано в печать 07.06.2021.

Формат 60x84 1/16. Усл. печ. л. 13,08.

МЦНП «Новая наука»

185002, г. Петрозаводск

ул. С. Ковалевской д.16Б помещ. 35

office@sciencen.org

www.sciencen.org

НОВАЯ НАУКА

Международный центр
научного партнерства

NEW SCIENCE

International Center
for Scientific Partnership

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» - член Международной ассоциации издателей научной литературы
«Publishers International Linking Association»

ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ

1. **в сборниках статей Международных и Всероссийских научно-практических конференций**

<https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/>

2. **в сборниках статей Международных и Всероссийских научно-исследовательских, профессионально-исследовательских конкурсов**

<https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/>

3. **в составе коллективных монографий**

<https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/>

4. **авторских изданий**

(учебных пособий, учебников, методических рекомендаций, сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.)

<https://www.sciencen.org/avtorskie-izdaniya/apply/>

<https://sciencen.org/>